

PRODUCCIÓN ARTESANAL DE HONGOS COMESTIBLES (*Pleurotus* sp.) COMO ALTERNATIVA ALIMENTICIA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN PANAMÁ.

MSc. JAVIER DE LEÓN-BIÓLOGO/MICÓLOGO
Dra. ARACELLY VEGA-FISICOQUÍMICA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS NATURALES (CIRN) UNACHI
Líderes THINK TANK UNACHI
aravega@cwpanama.net, javier.deleon@unachi.ac.pa

RESUMEN

Los hongos comestibles son organismos saprofitos, que utilizan de una u otra forma los residuos vegetales como fuente de energía para su crecimiento, cumpliendo un importante rol en la naturaleza. El cultivo de hongos comestibles tipo pleurotos es una actividad rentable y que se ha incrementado con el pasar de los años debido al valor nutricional que los mismos tienen. El CIRN-UNACHI ha llevado a cabo investigaciones y capacitaciones sobre el aprovechamiento de la biodiversidad fúngica de Panamá y de los residuos agroindustriales; igualmente ha logrado diseñar y establecer una infraestructura adecuada para el cultivo de hongos comestibles tropicales y el desarrollo biotecnológico de su cultivo. Nuestra intención es poner al servicio de nuestro país todo el conocimiento desarrollado por muchos años en el cultivo de hongos comestibles tipo *Pleurotus* como una alternativa alimenticia de gran valor nutricional en tiempos de crisis como el de la actual pandemia de COVID-19. Esta actividad se puede hacer en los hogares, reciclando materiales y produciendo proteína de buena calidad sustituyendo otras fuentes de proteína, que en época de crisis es más difícil de conseguir como la carne de res.

PALABRAS CLAVES: hongos comestibles, sostenibilidad, módulo artesanal, *Pleurotus*, producción casera.

INTRODUCCIÓN

Los hongos son organismos con hábitos de crecimiento y de vida bastante peculiares y se desarrollan en muchos tipos de habitat. Encontramos hongos con hábitos solitarios, gregarios creciendo en las profundidades de nuestros bosques y de igual forma los podemos encontrar a la orilla de las carreteras o en el centro de nuestras ciudades e incluso creciendo en nuestros jardines y patios.

Los mismos presentan una gran diversidad de formas, colores, tamaños, así como también características diversas. Entre los hongos encontramos los medicinales, los venenosos, los alucinógenos y los comestibles, estos últimos pueden ser silvestres o cultivados.

Algunos hongos comestibles recolectados por el personal del CIRN en nuestros bosques panameños; biodiversidad fúngica para el beneficio de la población. De izquierda a derecha (arriba) *Fistulina hepática*, *Ganoderma lucidum*, *Morchella esculenta*. (abajo) *Laccaria laccata*, *Hericiium erinaceus*, *Lactarius indigo*.

A nivel mundial la producción de hongos es una actividad económica rentable, encontrando especies como los champiñones, shiitake, setas y otros¹. Los *Pleurotus* representan el 25% del cultivo mundial, siendo China su mayor productor, pero también se encuentran silvestres en muchas partes del mundo. Sus formas varían, desde las variedades como el *shimeji* con sombrero redondito y tallos definidos, que crecen en grupos, hasta las orellanas, que parecen abanicos y no tienen pie. Tiene una textura carnosa, con sabor delicado. Las variedades más comunes son: 1) *P. ostreatus*, hongo ostra) *P. eryngii*. Seta de cardo. En nuestros trópicos encontramos una especie sumamente resistente y con amplia plasticidad genética como lo es *Pleurotus djamor*, el cual se adapta a una gran variedad de sustratos lo que lo hace propicio para su cultivo tecnificado o artesanal. El *Agaricus bisporus*: Se trata del champiñón blanco, si se le permite madurar, se convierte en portobelo. Tal vez el más conocido de todos es definitivamente el más cultivado, ya que representa casi 40% de la producción mundial. Otro hongo apetecido es *Flammulina velutipes* (*Enoki*). Popularizado por la cocina japonesa, es precioso: de largo y delgado tallo color marfil, coronado por una sombrilla en forma de perla. Se come crudo o cocido ¹.

Los hongos comestibles silvestres en algunas regiones se comercializan directamente de los recolectores a los consumidores sin pasar por ningún tipo de proceso tecnificado o industrializado. El otro grupo de hongos comestibles son los cultivados. La producción de hongos o setas comestibles cultivados en Panamá está a punto de convertirse en una alternativa de producción rentable para agricultores panameños, gracias a los esfuerzos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a través del Centro de Investigación en Recursos Naturales(CIRN) y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)².

La comestibilidad de los hongos se puede saber a través de dos procesos; el primero es Etnomicológico, es decir que el conocimiento cultural, ancestral o étnico referente a las propiedades de los hongos silvestres y su comestibilidad pasa de generación en generación, manteniendo y aumentando el conocimiento en cuanto al uso de los hongos. El otro proceso es el científico, el cual haciendo uso de herramientas, equipos y análisis de sustancias bioactivas a través de personal capacitado se logra determinar las propiedades nutricionales de los hongos que han sido colectados ya sea por expertos o por aficionados y que los llevan a un centro especializado para analizarlos y así saber su potencial como producto comestible.

Proceso para determinar su comestibilidad

Desde 1997 en el Centro de investigación en recursos Naturales se han validado 17 variedades de setas nativas de Panamá y 10 procedentes de México, Estados Unidos y Japón, lo cual ha llamado la atención de las autoridades locales y nacionales.

Parte de los objetivos del CIRN es el de capacitar a diversas personas, ya sean personas naturales que buscan en el cultivo de setas una alternativa económica o de consumo propio y también al personal técnico del MIDA y que éste, a su vez, transfiera las tecnologías de cultivo en las comunidades rurales de nuestro país para que las mismas puedan producir un nuevo producto y así fortalecer la nutrición de sus familias.

La Producción de Hongos comestibles tipo Pleurotus

En el CIRN se ha desarrollado la biotecnología del cultivo de hongos comestibles, especialmente del género Pleurotus, para lo cual se cuenta con una Planta de Producción, invernaderos, laboratorios con todos los equipos y materiales necesarios, así como con los especialistas tanto micólogos, microbiólogos, químicos y tecnólogos de alimento.

La producción de hongos en nuestro medio depende de las zonas donde se ubican las fincas de los productores interesados. Por ejemplo, el hongo “shiitake” solo se da en zonas altas como Boquete y Volcán³, y para tierras bajas hay otras especies que se pueden producir, como algunas del género Pleurotus.

En la actualidad se usan residuos de cáscara de arroz, pulpa de café, tuza de maíz y rastrojos de frijoles para reproducir las cepas de los hongos bajo las temperaturas adecuadas. Dichos residuos son de fácil consecución en diferentes áreas rurales de nuestro país y tienen la composición química y nutricional suficiente para el crecimiento y desarrollo adecuado de los hongos del género Pleurotus.⁴ El CIRN en reiteradas ocasiones ha brindado capacitaciones sobre este novedoso tema con expertos de México y Panamá. Los aspectos importantes en el cultivo de Pleurotus los podemos resumir de la siguiente manera, los cuales representan las etapas para la producción de hongos.⁹

1. El aislamiento de cepas,
2. La producción de semilla (inoculación),
3. El desarrollo de primordios o carpóforos,
4. Cosecha.

El aislamiento de las cepas y producción de la semilla se realiza en un laboratorio o centro especializado para dicha función; en este sentido el CIRN brinda el apoyo a los productores que desean adquirir la semilla. Luego para el proceso del desarrollo de los cuerpos fructíferos en el módulo artesanal, es importante que la asepsia del mismo sea la mejor y que cumpla con los requerimientos físicos mínimos como los anaqueles, iluminación y sistema de riego básico para que los hongos se desarrollen correctamente; de igual manera para la etapa de cosecha el cultivador debe estar pendiente del momento correcto de realizar la misma para obtener un producto u hongos de la mejor calidad posible.

En el caso de las condiciones ambientales requeridas para el crecimiento de hongos del género pleurotus, en la siguiente tabla mostramos un resumen de los datos para tres especies *P. ostreatus*, *P. pulmonarius* y *P. djamor*⁵:

<i>Pleurotus ostreatus</i>	T (°C)	HR (%)	t días	CO ₂ (ppm)	Aireación/ veces*hora	Luz	Ciclos de cosecha
Inóculo	24	85 - 95	12 - 21	5000 - 20000	1	ninguna	
Formación de primordios	10 - 15	95 - 100	3 - 5	< 1000	4 - 8	1000 - 1500 lux	
Formación de cuerpos fructíferos	10 - 21	85 - 90	4 - 7	< 1000	4 - 8	1000 - 1500 lux	3-4 cosechas
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	T (°C)	HR (%)	t días	CO ₂ (ppm)	Aireación/ veces*hora	Luz	Ciclos de cosecha
Inóculo	24 - 29	90 - 100	8 - 14	> 5000	1	ninguna	
Formación de primordios	10 - 24 (27)	95 - 100	3 - 5	400 - 800	5 - 7	1000 - 1500 lux	
Formación de cuerpos fructíferos	18 - 27	85 - 90	3 - 5	400 - 800	5 - 7	1000 - 1500 lux	3 cosechas
<i>Pleurotus djamor</i>	T (°C)	HR (%)	t días	CO ₂ (ppm)	Aireación/ veces*hora	Luz	Ciclos de cosecha
Inóculo	24 - 30	95 - 100	7 - 10	> 5000	0 - 1	ninguna	
Formación de primordios	18 - 25	95 - 100	2 - 4	500 - 1000	5 - 8	750 - 1500 lux	
Formación de cuerpos fructíferos	20 - 30	85 - 90	3 - 5	500 - 1500	5 - 8	750 - 1500 lux	2 cosechas

LAS INSTALACIONES PARA EL CULTIVO DEBEN CONTAR CON LAS SIGUIENTES ÁREAS Y CONDICIONES:

AREA DE SIEMBRA

El lugar donde se realiza la inoculación o siembra, en condiciones de asepsia, la cual consta de una mesa, materiales e insumos de limpieza como: cloro, alcohol, jeringas, franelas, cubetas, escobas y trapeadores.

AREA DE INCUBACIÓN

Lugar donde se desarrollará el micelio e invadirá el sustrato; consta de estantería la cual puede ser de un ancho de 60 cm., de 3 niveles, y la temperatura adecuada, oscuridad y ventilación.

AREA DE PRODUCCIÓN O FRUCTIFICACIÓN

Lugar donde se desarrollan los frutos; compuesta por estantería, temperatura controlada, ventilación suficiente, luz adecuada y equipo de riego

Construcción de un módulo casero para la producción de hongos comestibles tipo Pleurotus.

En este sentido la gama de materiales y la forma del módulo va a depender del gusto de la persona y de los recursos con los que cuente la misma. Para dar un ejemplo tomaremos en cuenta un módulo de 10m³ (2mx2mx2.5m) (largo x ancho x alto), el cual sirve tanto para la incubación como la fructificación de los hongos.

La creatividad de las personas en la confección de sus módulos es muy amplia, se pueden utilizar para la confección del módulo artesanal muchos materiales como: madera, pallets, cañazas (*Guadua* sp), PVC, hierro, bloques, plástico transparente, lonas entre otros. A continuación se describirá un módulo a base de madera, lona y cemento.

Módulo artesanal para la producción de hongos comestibles tipo pleurotus

El módulo presentado está confeccionado con materiales sencillos que se pueden encontrar o conseguir con facilidad en diversos establecimientos comerciales. Para el soporte de la estructura se utilizaron cuadros de madera de 2"x2"x12' los cuales se sujetaron con clavos o tornillos de madera, el piso del módulo por asuntos de durabilidad y limpieza se hizo con cemento sin un acabado tan fino pero que permita su correcto lavado sin que queden charcos de agua para lo cual se le hizo una caída o desnivel de 1.5cm con la finalidad de facilitar el drenaje del agua en el mismo, las paredes y techo (recubrimiento) se hizo con lona azul comercial, plástico transparente y para la ventilación e intercambio gaseoso se colocó una malla antiáfido para permitir el paso del aire y a la vez impedir el paso de insectos al interior.

Toda la lona fue sujeta a la estructura de madera y bordes del piso para evitar la entrada de alimañas como roedores, arañas, alacranes u otros insectos, como coleópteros, que puedan afectar el cultivo de los hongos en su interior.

Adicionalmente se confeccionó un pequeño recinto de plástico transparente y madera en el cual se colocó la puerta de acceso. Los anaqueles o estructuras donde se colocan las bolsas de hongos se confeccionaron con madera y mallas de alambre de gallina los cuales tienen la fortaleza suficiente para sostener las bolsas.

El sistema de riego interno en el módulo es a través de una tubería de PVC de ½ con 4 microaspersores y el riego se realiza tres veces al día (mañana, medio día y tarde) para mantener una humedad relativa entre el 80 y 90% en el interior del módulo. Si no se cuenta con sistema de agua por tuberías puede utilizarse mangueras con rociadores, aspersores de mano o bombitas jardineras de fumigación de uso exclusivo para el riego de los hongos y de todo su interior. Un módulo de 10m³ tiene la capacidad para albergar 40 bolsas de 2 kilos de sustrato inoculado con micelio de hongos y para producir 40 libras de hongos mensuales.

Ejemplos de módulos artesanales para la producción de hongos comestibles

Un aspecto independiente, pero enteramente ligado a la confección del módulo, es el área donde se construirá el mismo, preferiblemente debe estar bajo sombra (árboles, es lo ideal) para mantener temperaturas constantes y evitar los picos de temperatura que puedan afectar el adecuado desarrollo de los hongos.

Hongos producidos en un módulo artesanal

Los aspectos básicos necesarios a tomar en cuenta para producir artesanalmente hongos tipo *Pleurotus*^{6,7}:

1. Condiciones ambientales naturales o a través de equipos con acondicionadores de aire para la temperatura y humidificadores para la humedad relativa.
2. Tipo de sustrato a utilizar y dimensión del área de producción
3. Cepas, semillas de las cepas a utilizar
4. Mercado del producto en caso de que sea para actividad económica.
5. Formas de consumo (recetas) si es para autoconsumo.

Algunas variedades de setas tipo *Pleurotus* cultivadas en el CIRN con potencialidad para ser cultivadas artesanalmente en los hogares de las personas de nuestro país.

CONCLUSIÓN

Ante la pandemia del COVID-19 si la tienda que usted visita no tiene alimentos congelados disponibles, como vegetales, frutas, pollo, o pescado, puede comprarlos frescos y congelarlos. Los panes y “muffins” ya sean empacados o hechos en la casa, también se pueden congelar por varios meses.⁸ Igualmente producir en casa (permacultura) algunos de los alimentos que van a consumir es una buena opción para no tener que salir de casa y saber que lo que se va a ingerir está sin contaminantes y que van a dar un aporte nutricional significativo a nuestro organismo y a nuestros familiares. En este sentido el producir hongos tipo *Pleurotus* de manera artesanal es una opción factible para obtener un alimento proteico de gran valor en nuestra propia casa. El CIRN en su labor de compromiso con la sociedad pone a disposición toda su experiencia en ese sentido para que la población que así lo desee pueda acceder a la información necesaria para poder producir artesanalmente su fuente de proteína de alta calidad.

REFERENCIAS

1. https://www.prensa.com/cultura/Tesoros-bosque_0_1835066617.html
2. <https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/venta-de-hongos-puede-ser-una-oportunidad-rentable-863728>.
3. Vega A., Gaitán Hernández R. 2012. Establecimiento de un proyecto de colaboración para el estudio estratégico de *Lentinula edodes* shiitake obtención de cuerpos fructíferos y detección de productos de valor nutricional y medicinal. Informe final de actividades: Proyecto Intercambio académico ANUIES-CSUCA.
4. Vega, A., Mata, G., Salmenes, D., & Caballero, R. E. (2006). Cultivo de cepas nativas de *Pleurotus djamor* en Panamá, en paja de arroz y pulpa de café.
5. Vega Ríos, A., & Franco Ávila, H. (2012). Análisis de cenizas y minerales de hongos comestibles *Pleurotus* spp., cultivados sobre paja de arroz (*Oryza sativa*), tuza y rastrojo de maíz (*Zea mayz*).
6. Franco H., Vega A., De León J. 2013. Planta Para la Producción de Hongos Comestibles en Panamá. Editorial académica española. ISBN 365907800, 9783659078002. 140 páginas
7. Vega A., De León J., Hongos Comestibles de Panamá “Silvestres, Cultivados y su potencial de Industrialización”. 2018. Conferencia magistral. Asociación latinoamericana y del caribe de ciencias y tecnologías de alimentos.

8. <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2020/03/27/seguridad-de-los-alimentos-nutricion-y-bienestar-durante-covid-19/>.
9. Gaitán-Hernández, R., Salmones, D., Pérez-Merlo, R., & Mata, G. (2006). Manual práctico del cultivo de setas: aislamiento, siembra y producción. Instituto de Ecología, AC, Xalapa, México.